

Urednice/Editors:
Lejla Kafedžić i Ksenija Kondali

Autorice/authors:
Lejla Bjelopoljak, Lejla Kafedžić, Ksenija Kondali, Borjana Miković, Adna Oković,
Simonetta Polenghi, Diana Ridić, Snježana Šušnjara, Julie Ward

Recenzenti/Reviewers:
Damir Arsenijević, Sandra Bjelan-Guska, Merima Zukić

Prijevod i lektura/Translation and proofreading:
Damir Arsenijević, Ksenija Kondali, Adna Oković

Uredništvo/Editorial team:
Lejla Kafedžić, Ksenija Kondali, Snježana Šušnjara

Tehnička priprema i dizajn korica:
Sandra Bjelan-Guska i Narcis Pozderac

Tisak/Print:
TDP, Sarajevo

Izdanje/Edition:
Prvo / First

Izdavač/Publisher:
Udruženje za američke studije u Bosni i Hercegovini/
American Studies Association in Bosnia and Herzegovina

Sarajevo, 2020.
Tiraž/Print run: 100

ISBN 978-9926-8468-0-0

Objavlivanje ove knjige finansijski je podržalo Federalno ministarstvo obrazovanja
i nauke Federacije Bosne i Hercegovine /

The publication of this book has been supported by the Federal Ministry of
Education and Science of the Federation of Bosnia and Herzegovina

Sadržaj

Predgovor / Preface	5
<i>Adna Oković</i> Zašto nam je potrebna raznolikost u književnosti: prikaz osoba sa invaliditetom u američkoj književnosti za djecu/Why We Need Diverse Books: The Portrayal of Characters with Disabilities in American Literature for Children	9
<i>Lejla Kafedžić, Snježana Šušnjara</i> Osnovna polazišta inkluzivnog obrazovanja u visokoškolskoj nastavi/ The Basic Premises of Inclusive Education in Higher Education.	41
<i>Šejla Bjelopoljak</i> Kreiranje pristupačnog okruženja u odgojno-obrazovnoj praksi/ The Creation of an Accessible Environment in Educational Practice	64
<i>Borjana Miković</i> Pravo osoba s invaliditetom na poslovnu sposobnost s posebnim osvrtom na zakonodavstvo i stanje u bosni i hercegovini/The Right of Persons with Disabilities to Legal Capacity: Key Legislation and The Current Situation in Bosnia and Herzegovina	93
<i>Diana Ridić</i> Razvijanje "Kulturne kompetencije psihologa" u radu s osobama s invaliditetom/Developing Psychologists' Cultural Competence for Treatment of Persons with Disabilities.	130
<i>Simonetta Polenghi</i> The history of the inclusion of disabled children in Italy/ Povijest inkluzije djece s invaliditetom u Italiji	156

<i>Julie Ward</i> Inkluzivnost mladih lidera u umjetnosti i putevi do profesionalne prakse/ Inclusivity in Youth Arts Leadership & Pathways to Professional Practice. . .	188
---	-----

Doc.dr. Borjana Miković

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

PRAVO OSOBA S INVALIDITETOM NA POSLOVNU SPOSOBNOST S POSEBNIM OSVRTOM NA ZAKONODAVSTVO I STANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Sažetak

Pravo na poslovnu sposobnost je temeljno ljudsko pravo zasnovano na principu da svaka punoljetna osoba u okviru pravnog sistema bude priznata i da stjecanjem poslovne sposobnosti postane subjekt prava. Stoga, mogućnost oduzimanja ili ograničenja poslovne sposobnosti, većinom osobama s invaliditetom koje imaju intelektualne teškoće ili duševne smetnje, normirana odgovarajućim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini predstavlja ne samo kršenje osnovnih ljudskih prava nego i povredu ljudskog dostojanstva ovih osoba. To posebno što je navedeno zakonsko normiranje u direktnoj suprotnosti s odredbama UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010. godine, odnosno principom jednakost pred zakonom sadržanom u čl. 12. ovog međunarodnog ugovora. Kršenje temeljnih ljudskih prava ogleda se i u tome što osobe oduzimanjem poslovne sposobnosti i stavljanjem pod starateljstvo gube pravo na donošenje odluka i preuzimanje odgovornosti, odnosno na mogućnost kontrole nad sopstvenim životom. Umjesto njih sve odluke donosi zamjenski odlučitelj/staratelj, koji svoju moć može zloupotrijebiti i nanijeti im štetu. Ovakvo stanje zahtijeva neodložne izmjene odgovarajućeg bosanskohercegovačkog zakonodavstva, koje je diskriminatorno i neusklađeno s međunarodnim standardima.

Ključne riječi: poslovna sposobnost, oduzimanje/ograničenje poslovne sposobnosti, ljudska prava, UN konvencija o pravima osoba s invaliditetom, odlučivanje uz podršku.

Uvod

Poslovna sposobnost kao urođeno pravo svih ljudi u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH) stiče se punoljetstvom, odnosno s navršenih osamnaest godina života. Za njezino sticanje, izuzev u slučajevima kada se poslovna sposobnost sukladno porodičnim zakonima,¹ Porodični za-

¹ U BiH, sukladno državnom ustrojstvu zemlje (dva entiteta i distrikt) ne postoji jedinstven državni porodični zakon, nego su u primjeni tri odvojena porodična zakona (PZ FBiH, PZ

kon Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: PZ FBiH), Porodični zakon Republike Srpske (u daljem tekstu: PZ RS) i Porodični zakon Brčko Distrikta BiH (u daljem tekstu: PZ BD), stiče ranije,² nije potreban bilo kakav pravni akt. To znači da su sve punoljetne osobe poslovno sposobne do trenutka oduzimanja ili ograničenja poslovne sposobnosti što se, sukladno zakonu i odgovarajućim procedurama, najčešće događa određenim skupinama osoba s invaliditetom. Naime, iako je prema važećem zakonodavstvu u BiH svim osobama s invaliditetom koje imaju tjelesne, mentalne, intelektualne ili osjetilne teškoće moguće oduzeti ili ograničiti poslovnu sposobnost, to se najvećim dijelom događa osobama s intelektualnim teškoćama ili duševnim smetnjama. One se, nakon provođenja zakonom utvrđene procedure i donošenja sudske odluke o oduzimanju ili ograničenju poslovne sposobnosti, stavljaju pod starateljstvo koje je, prema odredbama sva tri porodična zakona u BiH definirano kao oblik zaštite punoljetnih osoba koje nisu sposobne ili nisu u mogućnosti starati se o sebi, svojim pravima, interesima i obavezama (čl. 160. st. 1. PZ FBiH; čl. 11. PZ RS; čl. 141. st. 1. PZ BD). Ovakvo normiranje, odnosno mogućnost donošenja sudske odluke o oduzimanju ili ograničenju poslovne sposobnosti, pored kršenja osnovnih ljudskih prava osoba s invaliditetom, u suprotnosti je s odredbama UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom³ (u daljem tekstu: CRPD), koja zahtijeva primjenu principa jednakost pred zakonom (čl. 12), kao osnovnog principa zaštite ljudskih prava. Navedeno posebno što se BiH ratificiranjem CRPD⁴ obavezala na implementaciju njezinih odredaba u odgovarajuće zakonodavstvo iz ove oblasti. Također, bu-

RS i PZ BD), koji zajedno čine ključno bosanskohercegovačko porodično zakonodavstvo – *de lege lata*.

² Prema sva tri porodična zakona u BiH poslovnu sposobnost može steći maloljetna osoba starija od 16 godina ukoliko: 1. sklopi brak prije punoljetstva; 2. postane roditelj (v. čl. 157. st. 1, 3. i 4. PZ FBiH; čl. 139 st. 1, 3. i 4. PZ BD; čl. 108. st. 3. PZ RS).

³ UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) usvojena je 13.12.2006. godine na 61. sjednici Generalne skupštine UN, rezolucijom br. A/RES/61/106. CRPD i njezin Fakultativni protokol otvoreni su za potpis 30.03.2007. godine.

⁴ BiH je potpisala CRPD i njezin Fakultativni protokol 29.07.2009. godine, a ratificirala 12.03.2010. godine. Za BiH CRPD je stupila na snagu 11. aprila 2010. godine, tridesetog dana nakon deponiranja instrumenta o ratifikaciji.

Ratifikacijom Fakultativnog protokola BiH je priznala nadležnost Odbora za prava osoba s invaliditetom (*Committee on the Rights of Persons with Disabilities*) da prima i razmatra individualne i grupne predstavke osoba s invaliditetom koje tvrde da su žrtve kršenja prava i neispunjenja obaveza iz CRPD. Navedenim je stvorena pretpostavka da Odbor za prava osoba s invaliditetom državu obavijesti o svom stavu i da uputi odgovarajuće preporuke, s ciljem otklanjanja negativne prakse.

dući da CRPD, pored normiranja: “da osobe s invaliditetom u svim pravima uživaju pravnu i poslovnu sposobnost ravnopravno s drugim osobama” (čl. 12. st. 2), uvodi novu paradigmu u razumijevanju poslovne sposobnosti čije je ključno utemeljenje podrška umjesto supstitucije, ovdje se za BiH postavlja i pitanje kršenja osnovnih ljudskih prava i sloboda kao i nepoštivanja ljudskog dostojanstva osoba s invaliditetom. Na tragu navedenog je i to da Ustav BiH (Dejtonski) kao najviši izvor ljudskih prava utvrđuje: “BiH i oba entiteta će osigurati najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda... Prava i slobode predviđeni u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njenim protokolima se direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Ovi akti imaju prioritet nad svim ostalim zakonima” (čl. 2. st. 1. i 2). Ustav također, pod naslovom *Nediskriminacija*, utvrđuje i da je: “uživanje prava i sloboda... osigurano svim licima u Bosni i Hercegovini bez diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je pol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost s nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili drugi status” (čl. 2. st. 4. Ustava BiH). Slične odredbe, vezano za obaveznost primjene i garantiranje najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda, propisuju i Ustav FBiH,⁵ Ustav RS⁶ i Statut BD BiH.⁷

Budući da u pobrojanim ustavima niti jednim članom nije normirana mogućnost oduzimanja/ograničenja poslovne sposobnosti, nego su, naprotiv, u odredbama koje oni sadrže date najveće garancije ustavne zaštite ljudskih prava s garancijom neposredne primjene i zaštite na nivou međunarodno priznatih ljudskih prava i sloboda, ovdje se posebno postavlja pitanje usklađeno-

⁵ Čl. 2. Ustava FBiH: “Federacija će osigurati primjenu najvišeg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda... Sve osobe na teritoriji Federacije uživaju prava na: ...slobodu, s tim da su hapšenje i pritvaranje dopušteni samo u skladu sa zakonom; jednakost pred zakonom; zabranu svake diskriminacije; pravičan krivični postupak; zabranu mučenja, okrutnog ili nehumanog postupanja ili kažnjavanja; privatnost; slobodu kretanja; ... zaštitu obitelji i djece; imovinu; ... socijalnu zaštitu; zdravstvenu zaštitu; ... i zaštitu manjina i potencijalno ugroženih grupa”.

⁶ Čl. 5. st. 1. Ustava RS normira da se ustavno uređenje RS temelji na: “garantiranju i zaštiti ljudskih sloboda i prava sukladno međunarodnim standardima”.

⁷ Čl. 13. st. 4. Statuta BD BiH: “Sva lica na teritoriji Distrikta uživaju prava i slobode koje su im date Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Ta prava i slobode će imati veću pravnu snagu u odnosu na svaki zakon koji je u suprotnosti s Konvencijom. Sve institucije Distrikta će poštovati ta prava i slobode... Kada se bave predmetima koji se odnose na optužbe u vezi s kršenjem tih prava i sloboda, sudovi Distrikta uzimaju u obzir precedentno pravo Evropskog suda za ljudska prava”.

sti odgovarajućih zakonskih odredaba o starateljstvu, u oba entiteta i Brčko Distriktu BiH, s odredbama ustava.⁸

Ključni pokazatelji o stanju u oblasti invalidnosti i starateljstvu nad punoljetnim osobama u Bosni i Hercegovini

Ukupno stanje u oblasti invalidnosti u BiH, koje je veoma nepovoljno, uzrokovano je različitim faktorima. Oni su, pored povećanja broja osoba s invaliditetom, kao posljedicom ratnih dešavanja, gotovo identični dominantnim faktorima u većini europskih država, gdje se na prvom mjestu ističe kontinuirani porast broja starijih osoba, iznad 65 godina života, u ukupnom broju stanovništva. S tim u vezi, budući da će, prema procjenama Svjetske banke iz 2007. godine, u BiH do 2025. godine od jedne petine do jedne četvrtine stanovništva imati više od 65 godina (Miković, Bašić, 2016:103), za očekivati je da će i broj osoba s invaliditetom, samo po osnovu ovog uzroka, biti u stalnom porastu. Na istom tragu je i procjena da će u državama, u kojima je očekivani životni vijek preko 70 godina, kao što je to slučaj i u BiH, osoba s takvom starosnom dobi provesti osam godina ili 11,5% ukupnog trajanja životnog vijeka s nekim oblikom invaliditeta (*Disabled World*, 2019).

Prezentirani pokazatelji, iako u BiH ne postoje točni podaci o broju osoba s invaliditetom, upućuju na zaključak da je udio ove populacije u ukupnom broju stanovništva zemlje u stalnom porastu. U istom kontekstu, moguće je pretpostaviti da je danas u BiH broj osoba s invaliditetom znatno veći od zvanične procjene iz 2008. godine, prema kojoj "10% ukupnog stanovništva u BiH ima fizičke, senzorne, razvojne ili emocionalne oblike invalidnosti" (Višće Ministara BiH, 2008:6) Također, ukoliko se pretpostavljeni broj osoba s invaliditetom (10% ili 380 tisuća), u ukupnom broju stanovništva, promatra u

⁸ Čl. 36. st. 7. Ustava RS normira da: "...osobe koje nisu u mogućnosti da se same brinu o sebi i zaštiti svojih prava i interesa imaju posebnu zaštitu." Međutim, dovođenje ove odredbe u vezu s oduzimanjem poslovne sposobnosti, jasno pokazuje njezinu direktnu suprotnost s ranije citiranim odredbama u čl. 5. st. 1. istog Ustava, budući da niti jedan međunarodni dokument ne normira oduzimanje poslovne sposobnosti.

Citirana odredba samo djelomično sadrži i određenje starateljstva normirano u čl. 11. PZ RS, gdje stoji da se starateljstvom pruža posebna zaštita "punoljetnim licima koja nisu sposobna ili nisu u mogućnosti starati se sami o svojim pravima i interesima."

Različitosti prisutne u citiranim određenjima, s obzirom da se u PZ RS pored nemogućnosti akcenat stavlja i na nesposobnost osobe da se sama stara "o svojim pravima i interesima" bez navođenja nemogućnosti "da se sama brine o sebi", upućuje na zaključak da se odredba čl. 36. st. 7. Ustava RS nužno ne odnosi na starateljstvo kao oblik zaštite ovih osoba.

odnosu na zvanične statističke podatke o broju punoljetnih osoba pod starateljstvom (3482) u 2018. godini, onda se na prvi pogled može učiniti da u BiH broj osoba kojima je oduzeta/ograničena poslovna sposobnost nije zabrinjavajući. Ovo posebno, ukoliko se zanemari činjenica da je BiH ratificirala CRPD i da je obavezna reformirati zakonodavstvo u oblasti starateljstva.

Tabela 1: Broj punoljetnih osoba pod starateljstvom u Bosni i Hercegovini, entitetima i distriktu (2009 – 2018)

Entiteti i distrikt (razine vlasti)	Punoljetne osobe kojima je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost pod starateljstvom:									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
FBiH	2785	1912	2044	2249	2247	2773	2736	2692	2792	2829
RS	798	722	831	786	859	501	318	144	584	634
BD BiH	14	11	13	15	21	15	13	15	9	19
Ukupno (BiH)	3597	2645	2888	3050	3127	3289	3067	2851	3385	3482

Izvori: Federalni zavod za statistiku (Statistički bilteni: br. 199, 2014: 42; br. 215, 2015: 42; br. 232, 2016: 59; br. 263, 2017: 59; br. 275, 2018: 62; br. 295, 2019: 46).

Republički zavod za statistiku-Republika Srpska (Statistički bilteni: br. 12, 2014: 62; Socijalna zaštita, 2019: 62); Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (Tematski bilteni: br. 3, 2014: 26; br. 3, 2018: 26; br. 7, 2019: 40).

Analiza prezentiranih podataka, na prvi pogled može upućivati na njihovu povezanost s potpisivanjem (2009) i ratifikacijom (2010) CRPD od strane države BiH. To se posebno odnosi na drastičan pad ukupnog broja punoljetnih osoba pod starateljstvom na nivou države, odnosno entiteta i distrikta u 2010. u odnosu na 2009. godinu, gdje bi se u kontekstu ratifikacije CRPD moglo govoriti o određenim nastojanjima primjene i poštivanja njezinih odredaba. Pretpostavka bi se posebno mogla odnositi na FBiH, gdje je ukupan broj punoljetnih osoba pod starateljstvom u 2010, u odnosu na 2009. godinu, smanjen za više od 30%.

Međutim, kako prezentirani podaci od 2011. do 2018. na svim razinama u manjoj ili većoj mjeri bilježe rast broja punoljetnih osoba pod starateljstvom, pretpostavka o povezanosti podataka iz 2010. godine s ratifikacijom CRPD postaje neodrživa. Stoga, ovakvo stanje otvara mogućnost za analizu prezentiranih podataka u okviru najmanje dva sljedeća aspekta:

Prvo, između entiteta postoji izraziti nesrazmjer u ukupnom broju punoljetnih osoba pod starateljstvo, o čemu govori podatak da je broj ovih osoba u FBiH u odnosu na RS, npr. u periodu 2014. do 2018. veći za pet i više puta.

Drugo, porast broja punoljetnih osoba pod starateljstvom nakon 2010. godine, otvara prostor za zaključak da CRPD predstavlja samo još jedan međunarodni ugovor, čija implementacija, i pored preuzetih obaveza, u odgovarajuće bosanskohercegovačko zakonodavstvo nije ni otpočela. Stoga se može zaključiti da ratifikacija CRPD, kao i usvajanje više dokumenata i strategija na svim nivoima vlasti, zapravo nije imala željeni efekt. To potvrđuje i podatak, da je u FBiH broj punoljetnih osoba pod starateljstvom u 2018. godini, u odnosu na 2010. godinu, porastao za 48%. Još drastičnije stanje je u RS gdje je nakon višegodišnjeg pada (2014, 2015. i 2016. godine) broja punoljetnih osoba pod starateljstvom, u 2017. i 2018. godini prisutan enorman porast, tako da je u 2018. godini broj punoljetnih osoba pod starateljstvom u odnosu na 2016. godinu povećan za više od pet puta. Prezentirano stanje, koje u cjelini označava nesrazmjer u broju punoljetnih osoba pod starateljstvom između entiteta, bitno ne objašnjava ni podatak da na području FBiH živi oko milijun stanovnika više nego u RS.⁹ Stoga je razlog za navedeno moguće samo nagađati, posebno ako se ima u vidu da su zakoni, koji uređuju oblast starateljstva, u oba entiteta i distriktu gotovo identični.

U istom kontekstu, jedan od zaključaka, izveden na osnovu usporedbe pretpostavljenog ukupnog broja (380 tisuća) osoba s invaliditetom u BiH i zvaničnog ukupnog broja (3482) punoljetnih osoba pod starateljstvom u 2018. godini, je da učešće punoljetnih osoba pod starateljstvom u ukupnom broju osoba s invaliditetom u BiH iznosi 0,96%, što je u svijetlu odredaba CRPD zabrinjavajuće, s obzirom da su to većinom osobe kojima je poslovna sposobnost oduzeta. Uz navedeno, o odnosu društva prema osobama s invaliditetom, odnosno punoljetnim osobama pod starateljstvom, govori i podatak da se u metodologiji obrade zvaničnih statističkih podataka u oba entiteta i distrikta, ali i na državnom nivou, evidentira samo ukupan broj punoljetnih osoba pod starateljstvom, bez odvojenog evidentiranja broja osoba s oduzetom poslovnom sposobnosti i broja osoba s ograničenom poslovnom sposobnosti. To posebno što prema raspoloživim podacima, npr. u FBiH, odluku suda o ograničenju poslovne sposobnosti čini u prosjeku oko 7% svih slučajeva oduzimanja poslovne sposobnosti (Miković, 2017: 132). Zvanični statistički podaci, također ne sadrže ni broj osoba kojima je vraćena poslovna sposobnost ili oduzeta poslovna sposobnost zamijenjena njezinim ograničenjem. Navedeno stanje na poseban način govori o stavu društva da osobe s invaliditetom jed-

⁹ Prema Rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini: 2013, ukupan broj stanovnika u BiH iznosi 3.531.159, od toga u FBiH 2.219.220, u RS 1.228.423, a u BD BiH 83.516 (Agencija za statistiku BiH, 2016: 23-25).

nom stavljene pod starateljstvo, trebaju to biti do kraja života, što se u praksi većinom i događa.

Kršenje temeljnih ljudskih prava i stigmatiziranje osoba s invaliditetom u bosanskohercegovačkom zakonodavstvu kroz normiranje uzroka/razloga za oduzimanje ili ograničenje poslovne sposobnosti

Aktualni porodični zakoni u BiH kao razlog za oduzimanje poslovne sposobnosti utvrđuju nesposobnost osobe da se sama brine o svojim pravima i interesima, pri čemu uzroci nesposobnosti mogu biti duševna bolest, zaostali duševni razvoj, prekomjerno uživanje alkohola ili opojnih droga, senilnost i drugi uzroci (čl. 192. st. 1. PZ FBiH i čl. 173. st. 1. PZ BD).¹⁰ Svjesnost o različitosti intenziteta, odnosno stupnju utvrđene nesposobnosti uslijed nekog od ovih uzroka, pretočena je i u zakonske odredbe. Tako PZ FBiH i PZ BD, pored navedenog razloga za oduzimanje poslovne sposobnosti, normiraju i mogućnost da punoljetna osoba zbog istih, gore navedenih uzroka može neposredno ugrožavati svoja prava i interese ili prava i interese drugih osoba (čl. 192. st. 2. PZ FBiH i čl. 173. st. 2. PZ BD),¹¹ što je razlog da se takvoj osobi ograniči poslovna sposobnost. Zajednička karakteristika za oba stepena utvrđene nesposobnosti je da se punoljetna osoba, bez obzira da li joj je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost, stavlja pod starateljstvo.

Neusklađenost odredaba o utvrđivanju mogućih uzroka, koji jedan broj osoba s invaliditetom mogu dovesti u stanje nesposobnosti, s međunarodnim standardima, posebno se ogleda u korištenju stigmatizirajuće terminologije za svaki pojedinačni uzrok/dijagnozu o čemu govori sljedeća analiza:

- a) *Duševna bolest*, termin je koji, posebno u riječi “bolest”, ima stigmatizirajuće značenje. Stoga se u suvremenom zakonodavstvu u oblasti starateljstva, ali i stručnoj literaturi najčešće, umjesto termina “bolest”, koristi termin “smetnje” koji sadrži potrebnu neutralnost i najmanju mogućnost stigmatiziranja. Ovakav pristup je za razliku od porodičnog zakonodavstva prisutan u sva tri aktualna zakona o zaštiti

¹⁰ PZ RS ne normira moguće uzroke nesposobnosti punoljetne osobe da se sama brine o svojim pravima i interesima.

Istovremeno, sva tri aktuelna zakona o vanparničnom postupku u BiH, kao ključni uzrok nesposobnosti punoljetne osobe da se sama brine o svojim pravima i interesima normiraju nesposobnost za rasuđivanje (čl. 29. st. 1. ZVP FBiH; čl. 28. st. 1. ZVP RS; čl. 27. st. 1. ZVP BD).

¹¹ PZ RS ne normira uzroke za ograničenje poslovne sposobnosti.

osoba s duševnim smetnjama/mentalnim poremećajima u BiH,¹² od kojih niti jedan u svom nazivu ne koristi termin “bolest”. Međutim, svaki od ovih zakona, uz to što ne sadrže određenje pojma duševne smetnje, različito određuje osobu s duševnim smetnjama, odnosno poremećajima.¹³

Budući da se u PZ FBiH i PZ BD duševna bolest normira kao uzrok nesposobnosti punoljetne osobe da se sama brine o svojim pravima i interesima, odnosno da neposredno ugrožava svoja ili tuđa prava i interese, te da se pritom niti u jednom od sva tri aktuelna zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama/ lica s mentalnim poremećajima pojam duševna bolest ne određuje decidno, očito je da zakonodavac to prepušta odgovarajućim stručnjacima u oblasti medicinskih nauka. Navedeno proizlazi i iz preporuke, sadržane u UN Principima zaštite osoba s mentalnim oboljenjima i unapređenja zaštite mentalnog zdravlja iz 1991. godine, koja ističe: “[u]tvrđivanje da jedna osoba ima mentalno oboljenje obavlja se u skladu s međunarodno prihvaćenim medicinskim standardima” (princip 4. stav 1). Stoga je za BiH u oblasti kliničke i forenzičke dijagnostike duševnih smetnji mjerodavna klasifikacija mentalnih poremećaja sadržana u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema – 10 revizija, koju je usvojila Svjetska zdravstvena organizacija.

- b) *Zaostali duševni razvoj*, termin je s izrazito stigmatizirajućim značenjem pa se umjesto njega danas u različitim naučnim disciplinama koristi pojam intelektualne teškoće,¹⁴ odnosno osobe s intelektualnim teškoćama. U ovom kontekstu u postupku oduzimanja ili ograničenja poslovne sposobnosti sudovi u BiH često donose odluke da se upravo ovoj skupini osoba s invaliditetom na osnovu mišljenja vještaka, ljekara odgovarajuće specijalnosti, oduzme ili ograniči poslovna sposobnost. Praksa pokazuje da se to događa čak i osobama s intelektualnim

¹² Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama FBiH (2001); Zakon o zaštiti lica s mentalnim poremećajima RS (2004); Zakon o zaštiti lica s mentalnim poremećajima BD BiH (2006).

¹³ V. čl. 3. st. 1. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama FBiH; čl. 3. st. 1. Zakona o zaštiti lica s mentalnim poremećajima RS; čl. 3. toč. a Zakona o zaštiti lica s mentalnim poremećajima BD.

¹⁴ Međunarodna klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema – 10 revizija (2010: 319 i 320) definira četiri različita nivoa intelektualnih teškoća: a) *Blaga*, IQ približno 50 – 69, mentalna dob od 9 do 12 godina kod odraslih; b) *Umjerena*, IQ 35 – 49, mentalna dob od 6 do 9 godina kod odraslih; c) *Teška*, IQ 20 – 34, mentalna dob od tri do šest godina kod odraslih; d) *Duboka*, IQ ispod 20, mentalna dob do tri godine kod odraslih.

teškoćama koje pripadaju tzv. graničnoj skupini, posebno kod “kombiniranog invaliditeta”, gdje osoba npr. uz intelektualne teškoće ima cerebralnu paralizu, oštećenje sluha, vida, govora itd. Ovakvim postupanjem zanemaruje se općeprihvaćena spoznaja da svako ljudsko biće predstavlja jedinstvenu, neponovljivu jedinku koja zahtijeva individualni pristup i specifičan oblik pomoći. Uz to svaka pojedinačna osoba s intelektualnim teškoćama ima specifični spoznajni, socijalni i emocionalni razvoj ličnosti, bez obzira na utvrđeni stepen teškoća u razvoju i prisustvo nekog od drugih oblika invaliditeta.

- c) *Prekomjerno uživanje alkohola ili opojnih droga*, pojmovi su koji se u suvremenoj medicinskoj literaturi najčešće označavaju jedinstveno: ovisnost o psihoaktivnim supstancama. Ovakvo određenje zasnovano je na naučnim spoznajama da zloupotreba psihoaktivnih supstanci, sa specifičnim posljedicama vezanim za svaku supstancu pojedinačno, npr. alkohol, amfetamini, kokain, opijati itd., dovodi do pojave različitih poremećaja, praćenih ispoljavanjem brojnih simptoma, posebno na kognitivnom i ponašajnom planu (Kozarić-Kovačić, Grubišić-Ilić, Grozdanić, 2005: 93).
- d) *Senilnost*, dijagnoza je koja se u stručnoj literaturi dosta široko određuje. Najčešće određenje je da senilnost predstavlja ubrzan proces starenja s većim opadanjem i poremećajima posebno mentalnog funkcioniranja nego što bi se to u odnosu na starosnu dob određene osobe, odnosno fiziološki proces starenja, obično nakon 65 godina, moglo očekivati. Opći simptomi senilnosti su: opadanje intelektualnih sposobnosti, psihička inertnost, teškoće u pamćenju, fiksacija na događaje u prošlosti, teškoće u prilagođavanju itd. (Krstić, 1988:545; Vidanović, 2015:286). Navedeno određenje upućuje na zaključak da od stepena, odnosno težine simptoma, ovisi da li senilnost, kao poremećaj funkcioniranja, može biti uzrok nesposobnosti osobe da se sama brine o svojim pravima i interesima. Drugim riječima, kako je senilnost uzrokovana fiziološkim procesom, starenjem organizma, ona u svim slučajevima ne izaziva teže poremećaje poimanja, mišljenja, orijentacije, razumijevanja, rasuđivanja itd. Stoga je o uzrocima nesposobnosti moguće govoriti samo u slučajevima kada kod određene osobe dođe do pojave moždane disfunkcije jačeg stepena.
- e) “*Drugi uzroci*”, kako je to decidno normirano u PZ FBiH i PZ BD, pojam je koji daje mogućnost da se, uz ostale, u zakonu taksativno pobrojane uzroke, u nekim slučajevima poslovna sposobnost oduzme

ili ograniči npr. osobama s tzv. kombiniranim smetnjama, ukoliko se utvrdi da su nesposobne da se same brinu o svojim pravima i interesima, kao i osobama s različitim oblicima ponašanja koje karakterizira kompulzivna, neodoljiva potreba npr. za rasipništvom, kockom i slično. Ovdje bi, kao i kod drugih uzroka, oduzimanje ili ograničenje poslovne sposobnosti bilo indicirano samo u slučajevima gdje je utvrđeno da osoba nije sposobna sama se brinuti o svojim pravima i interesima, odnosno da neposredno ugrožava svoja ili tuđa prava i interese.

Navedena analiza zakonom normiranih uzroka za utvrđivanje razloga za oduzimanje ili ograničenje poslovne sposobnosti nekoj osobi s invaliditetom nedvosmisleno pokazuje da stigmatizirajuća i široko postavljena terminologija stvara prostor za mogućnost zloupotreba. Stoga je decidno normiranje ne samo uzroka nego i razloga za pokretanje postupka za oduzimanje poslovne sposobnosti od nemjerljive važnosti za osobu prema kojoj se postupak pokreće. To posebno što se, sukladno važećim zakonima, ovaj postupak u BiH veoma lako i jednostavno pokreće, jer razlozi nisu jasno definirani. Naime, dosadašnja iskustva/praksa pokazuju da samo postojanje invaliditeta gotovo u pravilu predstavlja pretpostavku za opravdano i legitimno vođenje postupka. U istom kontekstu, iako zakoni normiraju da prijedlog za pokretanje postupka mora sadržavati činjenice na kojima se zasniva kao i dokaze, u zakonima ne postoji precizno određenje vrste i kvalitete dokaza koje je potrebno priložiti. Jedini dokaz koji je jasno normiran, a koji sud mora izvesti u postupku za oduzimanje ili ograničenje poslovne sposobnosti jeste medicinsko vještačenje/pregled samo jednog vještaka, ljekara specijaliste koji daje pisani nalaz i mišljenje o psihičkom stanju osobe, kako je to normirano u PZ FBiH (čl. 331. st. 1), ali i sva tri zakona o vanparničnom postupku (čl. 36. st. 1. ZVP FBiH; čl. 35. ZVP RS; čl. 33. st. 1. ZVP BD).

Sve pobrojano, uz niz drugih nepreciznosti prisutnih u aktualnom zakonodavstvu iz oblasti starateljstva u BiH, upućuje na zaključak da je ovo zakonodavstvo diskriminirajuće, ne samo u korištenju stigmatizirajuće terminologije vezane za uzroke utvrđivanja nesposobnosti nego i u smislu neophodnosti približavanja europskim pravnim sistemima, što istovremeno podrazumijeva i primjenu odredaba CRPD.

Posljedice oduzimanja ili ograničenja poslovne sposobnosti na pravni i obiteljski status punoljetnih osoba pod starateljstvom

Donošenje sudske odluke o oduzimanju ili ograničenju poslovne sposobnosti, bez obzira na njezinu zasnovanost na zakonu, u velikoj mjeri ulazi se u sferu temeljnih ljudskih prava, što je posebno evidentno u slučajevima oduzimanja poslovne sposobnosti. Naime, ovakvom sudskom odlukom stvaraju se pretpostavke za nastanak niza dalekosežnih i negativnih posljedica koje pogađaju koliko samu osobu, njezinu ličnost i ljudsko dostojanstvo, toliko i njezin status, ulogu i odnose, posebno unutar obiteljskog, ali i šireg socijalnog okruženja. U cilju prevazilaženja i ublaženja takvog stanja, prema odredbama sva tri aktualna porodična zakona u BiH, zaštita ovih osoba ostvaruje se primjenom instituta starateljstva i imenovanjem staratelja. Pri tome, s obzirom da osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost sama ne može poduzimati nikakve pravne poslove, njezin staratelj, koji je u dužnostima i pravima izjednačen sa starateljem maloljetne osobe koja nije navršila 14, odnosno 15 godina života (čl. 194. st. 1. PZ FBiH; čl. 211. st. 1. PZ RS; čl. 175. st. 1. PZ BD), u potpunosti preuzima zaštitu i brigu o takvoj osobi, odnosno njezinim pravima i interesima. Najbitnija dužnost staratelja je staranje o ličnosti punoljetnog šticećenika, što se posebno odnosi na brigu o njegovom zdravlju, uz obavezu staratelja da se uzroci zbog kojih je šticećeniku oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost otklone ili ublaže. Staranje o ličnosti šticećenika podrazumijeva i staranje o njegovom smještaju, liječenju i osposobljavanju za samostalan život i rad, te obavezu staratelja da nakon osposobljavanja šticećenika za samostalan život predloži pokretanje postupka za vraćanju poslovne sposobnosti, što se u praksi gotovo i ne događa. Uz navedeno, sva tri porodična zakona u BiH utvrđuju i niz drugih dužnosti koje staratelj samostalno ili uz odobrenje organa starateljstva obavlja u interesu šticećenika. Te dužnosti se kreću u rasponu od poduzimanja potrebnih mjera radi osiguranja sredstava neophodnih za izdržavanje šticećenika, preko zastupanja šticećenika, do samostalnog obavljanja poslova koji spadaju u redovno poslovanje i upravljanje šticećenikovom imovinom. Ovako brojne, zakonom utvrđene dužnosti staratelja koje su usmjerene ka zaštiti šticećenika, pored nehumanih ograničenja nametnutih posebno šticećenicima s oduzetom poslovnom sposobnošću, govore o nivou zadiranja u osnovna ljudska prava šticećenika, čime se direktno krše odredbe brojnih međunarodnih instrumenata, a posebno CRPD čija je primjena za zemlje ugovornice obavezujuća.

U BiH o zadiranju u osnovna ljudska prava osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost najkonkretnije govore odredbe PZ FBiH, kojima je normirano da “brak ne može sklopiti osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost, ili koja je nesposobna za rasuđivanje”, odnosno da “izuzetno sud može u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje braka osobi koja je nesposobna za rasuđivanje ako utvrdi da je ona sposobna shvatiti značenje braka i obaveza koje iz njega proizlaze, te da je brak u njenom interesu” (čl. 11. st. 1. i 2. PZ FBiH). Citirane odredbe nedvosmisleno upućuju na opredjeljenje zakonodavca da: “lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost, ali često i kada je nesposobno za rasuđivanje, ne može izraziti pravno relevantnu volju, pa samim tim ne može zaključiti brak” (Traljić, Bubić, 2007:46 i 47). Drugim riječima prema odredbama PZ FBiH oduzeta poslovna sposobnost predstavlja neotklonjivu bračnu smetnju za zaključenje punovažnog braka. Za razliku od oduzete poslovne sposobnosti, nesposobnost za rasuđivanje, u skladu s odredbama PZ FBiH, predstavlja otklonjivu bračnu smetnju, što znači da sud u vanparničnom postupku može dati dozvolu za sklapanje braka (čl. 11. st. 2. PZ FBiH), odnosno utvrditi da je osoba koja je nesposobna za rasuđivanje sposobna shvatiti značenje braka i bračnih obaveza. U istom kontekstu, druga dva porodična zakona u BiH normiraju da “brak ne može zaključiti lice koje zbog duševne bolesti, duševne nerazvijenosti ili iz drugih razloga nije sposobno za rasuđivanje” (čl. 32. PZ RS; čl. 22. PZ BD). Nesposobnost za rasuđivanje prema ovim odredbama predstavlja neotklonjivu bračnu smetnju.

Osoba kojoj je ograničena poslovna sposobnost može zaključiti brak. Međutim, prema PZ FBiH (čl. 194. st. 4) i PZ BD (čl. 175. st. 4) ovo pravo osobi s ograničenom poslovnom sposobnosti može biti uskraćeno ukoliko organ starateljstva donese odluku da ona ne može samostalno davati izjave koje se tiču osobnih stanja. Budući da PZ RS ne sadrži odredbu prema kojoj organ starateljstva može donijeti odluku da osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću ne može samostalno davati izjave o osobnim stvarima, za pretpostaviti je da se kod ovih osoba u kontekstu ostvarivanja prava na sklapanje braka primjenjuju odredbe kojima je normirano da neotklonjivu smetnju za zaključenje braka predstavlja nesposobnost za rasuđivanje (čl. 32. PZ RS).

Ljudska prava osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost su ugrožena i zakonskim odredbama o utvrđivanju i osporavanju materinstva i očinstva. U pravnoj teoriji priznanje vanbračnog materinstva ili očinstva se određuje kao jednostrani pravni akt, tako da izjavu o priznanju u pravilu može dati samo osoba koja je potpuno poslovno sposobna (Alinčić et al, 2007: 136 i 156). Međutim, pravilo da izjavu o priznanju može dati samo potpuno poslovno

sposobna osoba, prema aktualnim porodičnim zakonima u BiH ne primjenjuje se bez izuzetka. Naime, mogućnost priznanja materinstva i očinstva normirana je za osobu kojoj je ograničena poslovna sposobnost i to uz uvjet da je sposobna shvatiti značenje izjave o priznanju (čl. 57. PZ FBiH; čl. 114. PZ RS; čl. 53. PZ BD). Zakonske odredbe kojima nije normirana mogućnost priznanja očinstva/materinstva osobama s oduzetom poslovnom sposobnošću, kao i osobama s ograničenom poslovnom sposobnošću ukoliko nisu sposobne shvatiti značenje priznanja, upućuju na zaključak da te osobe ne samo da ne mogu priznati očinstvo/materinstvo, nego ne mogu ni pokrenuti sudski postupak radi utvrđivanja očinstva/materinstva. Stoga se ovim odredbama u sva tri porodična zakona dodatno ograničavaju osnovna ljudska prava i povređuje njihovo ljudsko dostojanstvo.

Osoba kojoj je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost, sukladno odredbama sva tri porodična zakona u BiH, ne može usvojiti dijete, kao ni osoba čijem je bračnom partneru oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost (čl. 97. st. 1. toč. b i st. 2. PZ FBiH; čl. 155. st. 1. i 2. PZ RS; čl. 82. st. 1. toč. b i st. 2. PZ BD). Pored navedenog, prema PZ FBiH (čl. 99. toč. d) i PZ BD (čl. 84. toč. d), dijete čiji je roditelj osoba kojoj je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost može biti usvojeno bez pristanka roditelja, dok PZ RS normira da u slučaju nepotpunog usvojenja djeteta nije potreban pristanak roditelja kome je oduzeta poslovna sposobnost (čl. 152. st. 2). Istim zakonom, mogućnost potpunog usvojenja djeteta osobe kojoj je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost nije posebno normirana, što stvara prostor za mogućnost zloupotreba. Citirane odredbe ne samo da su u suprotnosti s odgovarajućim međunarodnim ugovorima, posebno s odredbama člana 11. Europske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, nego i s više presuda Europskog suda za ljudska prava kojima se nalaže obveza da se u postupcima usvojenja ovoj skupini roditelja pruži mogućnost da budu saslušani i da izraze svoje mišljenje o mogućem usvojenju djeteta.¹⁵

Pored činjeničnog stanja da osoba s invaliditetom kojoj je oduzeta poslovna sposobnost sukladno zakonu ne može sklopiti brak, ne može usvojiti dijete, ne može priznati vanbračno materinstvo/očinstvo, ne može podnijeti tužbu za utvrđivanje ili osporavanje materinstva/očinstva, ne može ostvariti pravo na rad ili biti zaposlena, ona također gubi pravo na raspolaganje vlastitom imovinom, nema biračko pravo itd.

¹⁵ V. presude Europskog suda za ljudska prava:

- Predmet X protiv Hrvatske;

- Predmet A.K. i L. protiv Hrvatske.

Za razliku od osoba s oduzetom poslovnom sposobnošću, osobe s ograničenom poslovnom sposobnošću u dijelu ostvarivanja osnovnih ljudskih prava su u nešto povoljnijem položaju. To se posebno odnosi na zakonsko normiranje da ove osobe mogu samostalno davati izjave volje koje se tiču osobnih stanja, osim ukoliko je odlukom organa starateljstva drugačije određeno (čl. 194. st. 4. PZ FBiH i čl. 175. st. 4. PZ BD). S tim u vezi, pored normiranja da staratelj ove osobe ima prava i dužnosti staratelja maloljetnika koji je navršio 14, odnosno 15 godina, sva tri porodična zakona normiraju i da: “organ starateljstva može, kad je to potrebno, odrediti poslove koje osoba sa ograničenom poslovnom sposobnošću može poduzimati samostalno” (čl. 194. st. 2. PZ FBiH; čl. 175. st. 3 PZ BD; čl. 211. st. 2. PZ RS), čime je ovim osobama ostavljen veći prostor samostalnog djelovanja, odnosno pravne samostalnosti. Tako osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću može, ako je sposobna shvatiti značenje izjave, priznati vanbračno materinstvo/očinstvo, osporiti bračno materinstvo/očinstvo, kao majka djeteta može dati pristanak na priznanje očinstva, podnijeti u ime djeteta tužbu radi utvrđivanja očinstva, ima biračko pravo itd.

Prezentirana analiza, s ciljem konkretnog sagledavanja posljedica i negativnih učinaka oduzimanja ili ograničenja poslovne sposobnosti posebno u dijelu povrede osnovnih ljudskih prava i ljudskog dostojanstva osoba pod starateljstvom, nedvosmisleno pokazuju da su ove osobe diskriminirane po različitim osnovama. Pri tome se u porodičnopravnom uređenju BiH osnovna svrha starateljstva nad punoljetnim osobama određuje kao oblik zaštite ličnosti, prava i interesa šticećenika, s fokusom na njihovo liječenje i osposobljavanje za samostalan život i rad (čl. 161. PZ FBiH i čl. 142. PZ BD),¹⁶ što se u praksi gotovo i ne događa. Stoga se čini da u zakonu ovako normirana svrha starateljstva, s naglaskom na društvenu brigu i pružanje zaštite ovim osobama, zapravo vješto prikriva sasvim drugačije lice primjene ovog instituta u praksi. Ovdje se posebno misli na u bosanskohercegovačkoj kulturi još uvijek izrazito prisutne predrasude i strah, iz kojih proizlazi i potreba većine “zdravih” članova društva za primjenom odgovarajuće zaštite od gotovo zanemarive mogućnosti da budu ugroženi, posebno od osoba s duševnim smetnjama. S tim u vezi moguće je da postojeće zakonodavstvo pretočeno u praksu suda, koji u vanparničnom postupku može oduzeti ili ograničiti poslovnu sposobnost skupini osoba s invaliditetom, donekle ide na ruku navedenim shvaćanjima. U istom kontekstu, budući da okosnicu sudskog postupka za oduzimanje ili

¹⁶ PZ RS ne normira svrhu starateljstva nad osobama kojima je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost.

ograničenja poslovne sposobnosti čini provođenje vještačenja, odnosno pregled samo jednog vještaka medicinske struke odgovarajuće specijalnosti, moguće je postaviti i pitanje o eventualnoj zlouporabi. Također, izrazito diskriminirajuće u cijelom postupku je i to da nakon što sudska odluka o oduzimanju poslovne sposobnosti, koja se donosi na neodređeni period, postane pravosnažna, osoba gubi pravnu samostalnost, njezine izjave volje nemaju pravni učinak, a samu osobu zastupa staratelj. Ukratko, punoljetne osobe pod starateljstvom, posebno s oduzetom poslovnom sposobnošću koje do kraja života borave u institucijama u BiH su nevidljive, većinu njih je napustila sopstvena obitelj, a društvo zaboravilo.

Zaključak

Bosna i Hercegovina je država koja sve do danas, i pored obveza preuzetih ratifikacijom CRPD, ali i drugih međunarodnih dokumenata, nije izmijenila zakonske odredbe vezane za starateljstvo, što bi doprinijelo pozitivnim promjenama u odnosu društva prema osobama s invaliditetom. To posebno što je u BiH za oblast starateljstva nad punoljetnim osobama još uvijek u primjeni tradicionalno zakonodavstvo koje unazad više desetina godina gotovo da i nije mijenjano. Stoga su odredbe ovog zakonodavstva, posebno u dijelu normiranja uvjeta i postupka za oduzimanje poslovne sposobnosti ne samo zastarjele i prevaziđene nego nejasne i nedorečene. Uz navedeno niti jedan od zakona u BiH ne normira alternativu oduzimanju ili ograničenju poslovne sposobnosti, ali ni mogućnost pružanja bilo kakve podrške ovoj skupini osobama s invaliditetom pri donošenju odluka, u slučajevima kad je takva podrška neophodna. Također, kako je oduzimanje ili ograničenje poslovne sposobnosti, odnosno starateljstvo nad punoljetnim osobama mjera zaštite koja prema bosanskohercegovačkom zakonodavstvu nema alternativu, takvom zaštitom se negira individualnost ovih osoba i ne uzimaju se u obzir različite mogućnosti i sposobnosti koje one imaju. Ukratko, nemogućnost pravnog djelovanja, posebno osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost dovodi ove osobe do takvog bezizlaza da se pojedine njihove radnje koje objektivno mogu poduzeti pravno ne priznaju. One gotovo da i ne postoje kao ljudska bića, nevidljive su pred zakonom, njihovo ljudsko dostojanstvo se ne poštuje, a od svih ljudskih prava ostvaruju jedino pravo na život i preživljavanje trpeći različite oblike poniženja i diskriminacije. Stoga ovakvo stanje zahtijeva neodložnu izmjenu bosanskohercegovačkog zakonodavstva iz oblasti starateljstva na način da se, sukladno odredbama CRPD, umjesto postojeće paradigme zamjenskog od-

lučivanja uvede nova paradigma zasnovana na odlučivanju uz podršku. Pri tome, podrška u ostvarivanju poslovne sposobnosti, koja kao ključne elemente principa jednakost pred zakonom sadrži poštivanje prava, volje i preferencija osoba s invaliditetom, mora biti prilagođena okolnostima i karakteristikama svake osobe pojedinačno. Takav pristup zahtijeva da se ovim osobama, polazeći od različitih situacija u kojima se nalaze, trebaju pružiti različiti oblici formalne i neformalne podrške među kojima se posebno ističu trajna ovlaštenja i anticipirane naredbe.

Literatura

- Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, 2014, Socijalna zaštita u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine od 2009. do 2014. godine, Tematski bilten br. 3, dostupno na: http://www.bhas.ba/publikacijebd/BRC_2014_001_SZ.pdf. Pristup: 15.01.2020.
- Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, 2016, Rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013, dostupno na: <http://www.popis2013.ba/popis2013/doc/Popis2013prvoIzdanje.pdf>. Pristup: 15.01.2020. godine.
- Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, 2018, Socijalna zaštita u Brčko Distriktu od 2013. do 2017. godine, Tematski bilten br. 3, dostupno na: http://www.bhas.ba/publikacijebd/BRC_2018_SZ_001.pdf. Pristup: 15.01.2020.
- Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, 2019, Socijalna zaštita 2013-2018, Tematski bilten br. 7, dostupno na: http://bhas.gov.ba/data/Publikacije/Bilteni/2019/SOC_00_2013_Y5_0_BS.pdf. Pristup: 15.01.2020.
- Alinčić, M et al, 2007, Obiteljsko pravo, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine d.d., Zagreb.
- Disabled World, 2019, Disability Statistics: Information, Charts, Graphs and Tables, dostupno na: <https://www.disabled-world.com/disability/statistics/>. Pristup: 14.01.2019.
- Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (*European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*), dostupno na: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BOS.pdf. Pristup: 10.01.2020. godine.
- Europski sud za ljudska prava, *Predmet X protiv Hrvatske*, broj zahtjeva 11223/04 od 17.07.2008. godine.
- Europski sud za ljudska prava, *Predmet A.K. i L. protiv Hrvatske*, broj zahtjeva 37956/11 od 08.01.2013. godine.
- Federalni zavod za statistiku, Statistički bilteni br. 169, 2012; br. 183, 2013; br. 199, 2014; br. 215, 2015; br. 232, 2016; br. 263, 2017; br. 275, 2018; br. 295, 2019;

- dostupno na: <http://fzs.ba/index.php/bosanski-bilteni/socijalna-zastita/>.
Pristup: 10.01.2020. godine.
- Kozarić - Kovačić, D, Grubišić-Ilić, M, Grozdanić, V, 2005, *Forenzička psihijatrija*, 2. izd. Medicinska naklada, Zagreb.
- Krstić, D, 1988, *Psihološki rečnik*, "Vuk Karadžić", Beograd.
- Miković, B, 2017, *Starateljstvo nad osobama kojima je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost*, Pravni fakultet, Univerzitet "Džemal Bijedić", Mostar (doktorska disertacija, neobjavljena).
- Miković, M, Bašić, S, 2016, *Odabrane teme savremene socijalne politike i socijalnog rada*, Heinrich Böll Stiftung, Ured za BiH, Makedoniju i Albaniju i Fakultet političkih nauka, Sarajevo.
- Porodični zakon Federacije BiH, "Službene novine FBiH" br. 35/05, 41/05 i 31/14.
- Porodični zakon Republike Srpske, "Službeni glasnik RS" br. 54/02, 41/08 i 63/14.
- Porodični zakon Brčko Distrikta BiH, "Službeni glasnik BD BiH" br. 23/07.
- Principi zaštite osoba s mentalnim oboljenjima i unapređenja zaštite mentalnog zdravlja (The Protection of Persons with Mental Illness and the Improvement of Mental Health Care) usvojeni su Rezolucijom Opće skupštine UN-a br. 46/119 od 17. decembra 1991. godine. Prijevod dostupan na: <http://www.mentalnozdravlje.ba/principi-zastite-osoba-sa-mentalnim-oboljenjima-i-unapredjenja-zastite-mentalnog-zdravlja>. Pristup: 05.01.2020. godine.
- Republički zavod za statistiku-Republika Srpska, 2014, Socijalna zaštita: Korisnici, oblici mjere, usluge i ustanove, Statistički bilten broj 12, dostupno na: http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/socijalna_zastita/Socijalna_Zastita_br.12.pdf. Pristup: 15.01.2020. godine.
- Republički zavod za statistiku-Republika Srpska, 2019, Statistički bilten: Socijalna zaštita 2019, dostupno na: http://www2.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/socijalna_zastita/Bilten_Socijalna_Zastita_2019_WEB.pdf. Pristup: 15.01.2020. godine.
- Statut BD BiH, "Službeni glasnik BD BiH" br. 17/08 i 39/09 i 2/10-prečišćen tekst.
- Svjetska zdravstvena organizacija, 2012, Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema – Deseta revizija (MKB-10), drugo izdanje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Medicinska naklada, Zagreb.
- Traljić, N, Bubić, S, 2007, *Bračno pravo*, Pravni fakultet Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo.
- UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), "Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori" br. 11/09.
- Ustav Bosne i Hercegovine, aneks 4 Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH (1995), dostupno na: https://propisi.ks.gov.ba/sites/propisi.ks.gov.ba/files/opci_ok

- virni_sporazum_za_mir_u_bosni_i_hercegovini.pdf. Pristup: 10.01.2020. godine.
- Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (i Amandmani I – CIX), "Službene novine FBiH" br. 1/94, 13/97, 5/98, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05 i 88/08.
- Ustav Republike Srpske (i amandmani), "Službeni glasnik RS" br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 i 48/11.
- Vidanović, I, 2015, *Rečnik socijalnog rada*, Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije i Društvo socijalnih radnika Republike Srbije, Beograd.
- Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Politika u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini, "Službeni glasnik BiH" br. 76/08.
- Zakon o vanparničnom postupku FBiH, "Službene novine FBiH" br. 2/98, 39/04 i 73/05.
- Zakon o vanparničnom postupku RS, "Službeni glasnik RS" br. 36/09.
- Zakon o vanparničnom postupku BD BiH, "Službeni glasnik BD BiH" br. 5/01.
- Zakon o zaštiti lica s mentalnim poremećajima BD BiH, "Službeni glasnik BD BiH" br. 12/06.
- Zakon o zaštiti lica s mentalnim poremećajima RS, "Službeni glasnik RS" br. 46/04.
- Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama FBiH, "Službene novine FBiH" br. 37/01, 40/02, 52/11 i 14/13.